

L'HÉRITAGE DES INOCULANTS MICROBIENS DANS LES AGROÉCOSYSTÈMES

UN POTENTIEL POUR RELEVER LES DÉFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS

Les inoculations microbiennes peuvent influencer les fonctions des agroécosystèmes de multiples façons et offrent de grandes possibilités d'accroître les services écosystémiques tels que l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci.

DES MICRO-ORGANISMES ÉTRANGERS

Les inoculants microbiens peuvent entraîner une invasion microbienne : le processus par lequel des micro-organismes étrangers pénètrent dans la communauté locale et l'affectent.

PAS DE PERTURBATION

Pour une approche durable, il est essentiel de s'assurer que les inoculants n'ont pas d'impact sur l'abondance et les activités des espèces clés de la communauté microbienne indigène.

AUTEURS

Xipeng Liu, Xavier Le Roux, Joana Falcao Salles (2022)

DOI : 10.5281/zenodo.14827608

Remodeler le microbiome du sol

Les inoculants végétaux et microbiens du sol peuvent interagir directement avec la communauté microbienne indigène du sol. Ces interactions détermineront si l'inoculant peut survivre et comment il fonctionne.

Les interactions positives contribuent à la croissance des plantes.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

ARTICLE SCIENTIFIQUE DE L'EJP SOIL AGRICULTURE DURABLE DURANT L'ANTHROPOCÈNE

Un nombre croissant de stratégies basées sur des inoculants microbiens seront probablement développées pour piloter les fonctions des agroécosystèmes et en particulier pour relever le défi du changement climatique.

Appliquées à grande échelle, les inoculations pourraient alors contribuer à la poursuite de l'agriculture durable dans l'Anthropocène.

Figure ci-dessus : Diversité des approches utilisées pour évaluer les effets des inoculations microbiennes sur le sol et les agroécosystèmes dans le contexte du changement climatique.

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Favoriser la compréhension de la gestion des sols et de son influence sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la production agricole durable et l'environnement.

Mission Sol : améliorer la biodiversité des sols

LUMIÈRE SUR :

Article scientifique - Plus d'informations : Joana Falcão Salles

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

